

Peyzaj Mimarlığında İleriye Dönük Planlama ve Stratejik Yönetim

Damla KARADAYI

Öğretim görevlisi, Yakın Doğu Üniversitesi
damla.karadayi@neu.edu.tr

<https://orcid.org/0009-0004-9695-1720>

Makale Başvuru Tarihi : 14.03.2024

Makale Kabul Tarihi : 05.05.2024

Makale Yayın Tarihi : 31.05.2024

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.11401884

Özet

Günümüzde, peyzaj mimarlığı sadece estetik bir düzenleme alanı olmaktan çıkıp, stratejik bir yönetim yaklaşımıyla doğayla uyumlu ve sürdürülebilir yaşam alanlarının tasarlanması sürecine dönüşmüştür. Bu makale, peyzaj mimarlığında stratejik yönetimin önemini ve ileriye dönük planlama süreçlerini ele almaktadır. Araştırmanın amacı, peyzaj mimarlığının stratejik yönetim yaklaşımlarıyla nasıl şekilleneceğini ve geleceğe yönelik nasıl planlı olabileceğini incelemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması kapsamında yürütülmüştür. Bu çalışma, amaçlı örneklem yöntemi kullanılarak, peyzaj mimarlığı alanında stratejik yönetimin rolünü incelemek üzerinde yapılmıştır. Örneklem, Lapta bölgesinde faaliyet gösteren peyzaj mimarlığı firmasından seçilmiş bir yöneticiden oluşmaktadır. Örneklem seçiminde amaç, sektördeki deneyimli personel azınlığını temsil etmektir. Veri toplama yöntemi, yarı yapılandırılmış mülakat aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Örneklem üyesiyle bireysel görüşme yapılarak stratejik yönetim ve peyzaj mimarlığı arasındaki ilişki üzerine derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Mülakat, araştırmacının belirlediği sorular doğrultusunda ilerlemiş ve katılımcının görüşleri detaylı bir şekilde kaydedilmiştir. Elde edilen veriler, nitel veri analizi yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Mülakatın transkripti detaylı bir şekilde incelendi ve tematik analiz yapılmıştır. Tematik analizde, ortak temalar ve desenler belirlenerek veriler kodlandı. Kodlama sürecinde, içerik analizi ve kod çıkarma teknikleri kullanılmıştır. Ardından, kodlanmış veriler üzerinde içerik analizi yapılarak verilerin anlamlandırılması ve yorumlanması sağlanmıştır. Mülakat tek bir kişiyle yapılmıştır.

Anahtar

Kelimeler:

Stratejik Yönetim,
Peyzaj Mimarlığı,
Planlama,
Topraksız Tarım.

Landscape Architecture: Forward-looking Planning and Strategic Management

Abstract

Keywords:

Strategic
Management,
Landscape
Architecture,
Planning, Soilless
Agriculture.

Today, landscape architecture has evolved from being just an aesthetic arrangement area to a process of designing nature-friendly and sustainable living spaces with a strategic management approach. This article addresses the importance of strategic management in landscape architecture and its forward-looking planning processes. The aim of the research is to examine how landscape architecture will be shaped by strategic management approaches and how it can be planned for the future. The research was conducted within the scope of a case study, which is one of the qualitative research methods. This study focused on examining the role of strategic management in landscape architecture using a purposive sampling method. The sample consisted of a manager selected from a landscape architecture firm operating in the Lapta region. The purpose of the sample selection was to represent the minority of experienced personnel in the industry. Data collection was done through semi-structured interviews. In-depth interviews were conducted with the sample member to explore the relationship between strategic management and landscape architecture. The interview progressed in line with the researcher's predetermined questions, and the participant's opinions were recorded in detail. The collected data were analyzed using qualitative data analysis methods. The transcript of the interview was thoroughly examined, and thematic analysis was performed. In thematic analysis, common themes and patterns were identified, and the data were coded. Content analysis and code extraction techniques were used in the coding process. Subsequently, content analysis was conducted on the coded data to interpret and analyze the data. The interview was conducted with a single individual.

1. GİRİŞ

Günümüzde, doğal kaynakların korunması ve çevrenin sürdürülebilirliği, peyzaj mimarlarının ve şehir planlamacılarının öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Örneğin, Türkiye'nin çevresel politikalarının incelendiği bir çalışmada, (Karahan ve Ekinci, 2017), peyzaj mimarlarının kentsel ve kırsal alanların planlanması süreçlerinde çevresel ve sosyal faktörleri göz önünde bulundurarak önemli bir rol oynadığını belirtmektedir. Bu bağlamda, peyzaj mimarlığı disiplini, yalnızca estetik değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal faktörleri de dikkate alarak kentsel ve kırsal alanların planlanması, tasarlanması ve yürütülmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

"Peyzaj Mimarlığı ve Çevre" konulu bir diğer araştırmada ise, (Çınar vd., 2020), peyzaj mimarlarının çevresel faktörleri dikkate alarak yeşil alanların tasarımını ve yönetimini gerçekleştirdiğini vurgulamaktadır. Bu durum, peyzaj mimarlarının sadece estetik değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal refah açısından da stratejik kararlar aldığını göstermektedir.

"Kentsel Peyzaj Planlama ve Yönetim" başlıklı bir çalışmada ise, (Yılmaz ve Çalışkan, 2018), peyzaj mimarlarının kentsel alanların sürdürülebilir yönetimi için stratejik planlama ve uygulama süreçlerinde etkin bir rol üstlendiğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda, peyzaj mimarlığı disiplini, çevresel ve sosyal faktörleri dikkate alarak sürdürülebilir kentsel gelişmeyi desteklemekte ve çevre dostu çözümler üretmektedir.

Bu makalede, "Yeşilin Stratejik Yönetimi: Peyzaj Mimarlığında İleriye Dönük Planlama" başlığı altında, peyzaj mimarlığının stratejik yönetim boyutuna odaklanılarak, geleceğe yönelik planlama süreçlerindeki rolü ve doğal alanların sürdürülebilirliğine olan katkısı ele alınacaktır.

2. Kavramsal Çerçeve

2.1. Stratejik yönetim

Stratejik yönetim süreci genel yönetim sürecinden ayrı düşünülmelidir. Genel anlamda işletme yönetimi, bir işletmenin hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu faaliyetleri planlama, organize etme, koordine etme ve denetleme sürecidir. Stratejik yönetim işletme yönetiminin bir parçasıdır. İş hiyerarşik olarak bakıldığında üst katmanın ele aldığı özel bir yönetim alanıdır. Dolayısıyla stratejik yönetim, işletmenin dış ortamına yönelik teşhis ve çözümlerin yanı sıra işletmenin uzun vadeli gelişim durumuna yönelik yanıtları da içermektedir (Dinçer, 2007). Stratejik yönetim, stratejinin uygulanmasını, performansın değerlendirilmesini ve eğilimlerin ve ortaya çıkan sorunların sürekli olarak değerlendirilmesini gerektirir (Poister ve Streib, 1999; Özgüner ve Özgüner, 2015).

2.2. Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen; sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek, alan kullanım kararlarına yönelik olarak, doğal ve kültürel kaynakların doğru biçimde değerlendirilerek, ekolojik-ekonomik-işlevsel, dolayısıyla sürdürülebilir olarak planlanması ve yönetimi ve alan tasarımı ile uğraşan bir meslek disiplinidir (Aslı vd., 2005).

Peyzaj mimarlığı temel olarak insan yararını gözeterek, kullanıcıların mutluluğu, sağlığı, güvenliği ve konforunu sağlayacak şekilde estetik ve bilimsel ilkeler çerçevesinde fiziksel çevreyi biyoçeşitliliği de destekleyecek şekilde çok farklı ölçeklerde ele alan bir tasarım alanıdır. Peyzaj mimarlığı meslek pratiği ve peyzajı oluşturan elemanların kendi aralarındaki ilişkilerin ele alan peyzaj ekolojisi kapsamında; doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik değerlerin kullanımı ve sürdürülebilirlik kapsamında ekolojik yaklaşımlarla beraber insana dönük, insancıl bir yapıyı çevrenin oluşturulabilmesi en önemli unsurlardan biridir (Turner vd., 2001; Murphy, 2005; Demir ve Demirel, 2018; Demirbaş & Demirbaş, 2019).

2.3. Peyzaj Mimarlığında Stratejik Yönetim

Yapılan literatür taraması sonucunda peyzaj mimarlığı ve stratejik yönetim kavramları arasındaki ilişkiyi inceleyen bir kaynağa rastlanılmamıştır. Çalışma bu bağlamda önem arz etmektedir.

Sürdürülebilirlik ve stratejik yönetim arasında bir bağlantı kurulacak olursa;

Kurumsal sürdürülebilirliği, ekolojik ve sosyal sürdürülebilirliğin bir karması olarak ifade ederken, kurumların kısa vadeli kazançlar yerine, uzun vadeli kazanç amacına yönelmeleri gerektiğine de vurgu yapar. (Yavuz, 2010), sürdürülebilirlik kavramını ticari işletmeler için yorumlayacak olursak; işletmelerin üretim sürecinde

çevreye verdikleri zararların giderilmesi amacıyla gerçekleştirdikleri strateji ve yaklaşımları, uzun vadede işletme devamlılığı için kullanılmalarıdır. Fakat yine de günümüzün ekonomik karmaşasında ekonomik hayatın en önemli yapı taşını oluşturan ticari işletmelerin ekonomik faaliyetleri olmaksızın kalkınmanın sürdürülebilir kılınması mümkün değildir. Böyle bir durumda sürdürülebilirlik sadece kağıt üzerinde kalacaktır. Bu bağlamda sürdürülebilir kalkınmanın, ticari işletmelerin sürdürülebilirlik faaliyetleri ile yakın bir ilişkisi olduğu, hatta bir neden-sonuç ilişkisi içinde bulduklarını söylemek yanlış olmayacaktır (Kuşat, 2012; Dyllick ve Hockerts, 2002).

Kurumsal sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma kavramının şirketler düzeyinde kullanılan, fikir olarak aynı düşünce yapısında olduğu kabul edilen bir kavramdır. Kar maksimizasyonunu hedefleyen geleneksel yaklaşıma alternatif olarak yeni bir yönetim konsepti olarak görülmektedir. Kurumsal sürdürülebilirlik pek çok şirket için iş stratejilerinin bütünlük bir parçası ve kurumsal bir değer haline gelmektedir (Signitzer ve Prexl 2008; Engin ve Akgöz, 2013).

2.4. Topraksız Tarım

Topraksız tarım, her türlü tarımsal üretimin durgun veya akan besin eriyiklerinde, besin sisinde veya besin eriyiği ile beslenmiş katı ortamlarda gerçekleştirilmesidir (Sevgican, 1999). Bu açıdan bakıldığında topraksız tarım, su kültürü (hidroponik) ve ortam kültürü (substrat kültürü) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Su kültüründe bitkiler besin eriyiği içinde yetiştirilirken (Winsor ve Schwarz, 1990; Resh, 1991; Burrage, 1999); ortam kültüründe bitki kökleri organik, inorganik veya sentetik ortamlar içindedir (Schwarz, 1995; Sevgican, 1999; Meriç ve Öztekin, 2008).

Topraksız tarım, toprak kullanmaksızın herhangi bir ortam içerisinde bitki yetiştirme metodudur. Bu metot ilk kez 1930'larda Amerika'da ve 1960'ların başında da Avrupa'da uygulanmaya başlanmıştır. Topraksız tarımın ticari sera üretiminde yaygınlaşması 1970'li yıllardan sonra gerçekleşmiştir. Topraksız tarım aslında örtü altı yetiştiricilikte uygulanan, ancak son zamanlarda açıkta da kullanılmaya başlanan bir yetiştiricilik yöntemidir (Hazar ve Baktir, 2014).

3. Yöntem

Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması kapsamında yürütülmüştür. Verilerin toplanması, araştırmacı tarafından gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yapılmıştır. Katılımcıya araştırma kapsamında 12 tane açık uçlu soru yöneltilmiştir. Katılımcının verdiği yanıtlar, bulgular bölümünde sunulmuştur.

Örneklem, Lapta bölgesinde faaliyet gösteren peyzaj mimarlığı firmasından seçilmiş bir yöneticiden oluşmaktadır. Örneklem seçiminde amaç, sektördeki deneyimli personel azınlığını temsil etmektir. Veri toplama yöntemi, yarı yapılandırılmış mülakatlar aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Örneklem üyesiyle bireysel görüşme yapılarak stratejik yönetim ve peyzaj mimarlığı arasındaki ilişki üzerine derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir.

Mülakat, araştırmacının belirlediği sorular doğrultusunda ilerlemiş ve katılımcının görüşleri detaylı bir şekilde kaydedilmiştir. Elde edilen veriler, nitel veri analizi yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Mülakatın transkripti detaylı bir şekilde incelendi ve tematik analiz yapılmıştır. Tematik analizde, ortak temalar ve desenler belirlenerek veriler kodlandı. Kodlama sürecinde, içerik analizi ve kod çıkarma teknikleri kullanılmıştır. Ardından, kodlanmış veriler üzerinde içerik analizi yapılarak verilerin anlamlandırılması ve yorumlanması sağlanmıştır. Mülakat tek bir kişiyle yapılmıştır.

4. Bulgular

Bu kısımda görüşmemi gerçekleştirdiğim, Bahçe Dünyası Seracılık Tic. Ltd. sahibi sayın Ziraat Yüksek Mühendisi Tanser Nizam; sorulara şu yanıtları vermiştir.

İş fikri nasıl ortaya çıktı?

“İş fikrinin nasıl ortaya çıktığını size şöyle özetleyebilirim, babamın peyzaj mimarlığı şirketi vardı ve ben orada babama yardımcı oluyordum. Sonrasında üniversitede ziraat mühendisliği bölümünü bitirdim, yüksek lisansımı da yaptım. Ziraat Yüksek Mühendisi ünvanı aldıktan sonra kendi şirketim olan Bahçe Dünyası Seracılık Ticaret Limited'i kurdum. Şu an sera, peyzaj, Sulama sistemi konularında hizmet vermekteyim.”

İşletme kaç yıldır hizmet vermektedir?

“Ben 2001 yılından beridir bu sektörün içerisindeyim. Şirketim ise 2016 yılından bellidir hizmet veriyor.”

İş kurma sürecinde karşılaşılan sorunlar nelerdi?

“Zaten kurulu olan bir işi en temelinden öğrenip kendi şirketimi açtığım için pek zorluk yaşamadım. Dediğim gibi babamın şirketi vardı, ben mezun olduktan sonra kendi şirketimi kurdum ve bu doğrultuda pek zorluk yaşamadım fakat ilk başlarda peyzaj alanında pek talep olmadı bunu bir zorluk olarak kabul edebiliriz”

Vizyon ve misyonunuz nedir?

“Vizyonum: ileriki yıllarda kurumsallaşma ve bir de arz talep doğrultusunda işi genişletmek ve daha profesyonel daha mekanik daha teknolojik bir şirket olmaktır

Misyonum: sahip olduğum işleri modern halde yürütmek ve her geçen gün daha da modernize etmektir. Aynı zamanda sürdürülebilir enerji sistemleri ile doğaya katkı sağlamaktayım.”

Covid 19 döneminde ne derece etkilendiniz? Tekrardan bir pandemi olsa nasıl bir önlem alırsınız?

“Covid 19 zamanında işletmem avantajlıydı. Sebze kolunda çalıştığım için ve Belediyelerin park bahçe düzenlemelerinin ihalesi bende olduğu için özel izin alıp bitkileri sulamaya, bakımını yapmaya devam ettim. Peyzaj alanında çalışmalarımız durdu fakat sebze meyve ve bitkiler bakımlarına devam ettik. Ekiplerimi dönüşümlü çalıştırdım o yüzden pek fazla etkilendiğim söylenemez.

Tekrardan bir pandemi olsa, COVID-19 dönemindeki yönetim Stratejim hem beni hem de personeli mi korumaya yönelikti. Bu yüzden tekrardan bir Pandemi olursa aynı strateji uygulayacağıma eminim.”

Çalışan sayınız nedir? Rütbelendirme sisteminizi söyler misiniz?

“Çalışanın sayımı ve rütbelendirme sistemi belirtecek olursam; ben işletme sahibi, benim altımda bir ziraat mühendisi ve beraberinde bir adet peyzaj mimarı. Bunun yanı sıra 20 adet personelim bulunmaktadır. Personellerim beş gruba ayrılmıştır. Her grubun bir şefi vardır. Şeflerni altında da işçiler bulunmaktadır. Bu grupların işçi sayısı bölgedeki iş yoğunluğuna göre değişim göstermektedir. Genellikle dağılım her grupta 1 şef ve 3 işçi olacak şekildedir. ”

Kısa dönemli iş planınız var mı? Varsa nedir? Planlarınızın gerçekleştirilmesi için attığınız adımlarda çalışanlarınız yeterli katılımı gösteriyor mu?

“Sebze, meyve ve peyzaj işlerinin dışında topraksız tarım işindeyim. Bu alanda en çok domates yetiştiriciliği yapmaktayım. Kısa dönemli planlarım arasında topraksız tarım alanında şirketimi geliştirmek vardır. Bu doğrultuda çalışmalar sürmektedir.

Ülkemizin en büyük sorunlarından biri çalışan sorunudur. Özellikle benim işim için konuşacak olursak kimse sıcakta veya soğukta dışarıda toprakla, çiçekle ve suyla uğraşmak istemez. O yüzden maalesef ki benim çalışanlarım üçüncü ülke vatandaşıdır. Kendileriyle zar zor anlaşmaktayım. Fakat yıllardır birlikte çalıştığım personellerimden türkçe öğrenmiş olanlar vardır. Onlarla ve onlar vasıtasıyla diğer personellerimle de planlarımı paylaşıp fikirlerini alıp katılımcı olmalarını sağlamaktayım.”

Çalışanların katılımcı olmaları için neler yapıyorsunuz? Teşvik ediyor musunuz?

“Çalışanlarımın katılımcı olmaları için bir çalışma alanına gittiğimiz zaman önce yapılacak işi paylaşıyorum ve bu işin daha pratik bir şekilde nasıl yapılabileceğini onlara soruyorum. Güzel fikri olan arkadaşlar çıkıyor ve eğer gerçekten işi daha kısa sürede yapmamız için uygun bir fikirse söylediği fikri uyguluyoruz. Bu uygulama da onların işletmeye olan aidiyet duygularını artırıyor.

İşletmenizin uzun dönemli planları var mı? Uzun dönemli iş planları konusunda çalışanlara yeterli bilgiyi veriyor musunuz?

“İşletmem için uzun dönemli planlarım arasında hırdavat ve market açmak ve şirketimi dallandırmak bulunuyor. Bunun nedeni de her zaman yedekte bir birikim ve işimin olması gerektiği düşüncemdir. Peyzaj ekonomisiyle alakalıdır. Peyzaj alanının azalması durumunda sebze alanımın beni ayakta tutabilmesi için bir market sahibi olmak gibi planım vardır. Böylelikle kar marjını yükseltmiş olacağım. Hırdavat konusunda ise iş

malzemelerimin tamiri konusunda bir avantajım olacağını düşüncesindeyim ve aynı zamanda satışlardan da ekstra bir gelir elde etmiş olacağım.

Uzun dönemli planlarım konusunda özellikle grup şefleri, ziraat mühendisi ve peyzaj mimarı arkadaşımınla bilgi paylaşımı halindeyim. Onların da bana karşı olan destekleri sayesinde uzun vadede çok güzel işler yapacağımız düşüncesindeyim.”

Çalışanların görüşlerini alıyor musunuz? Fikirlerine ne derece önem veriyorsunuz?

“Tabii ki çalışanların fikirlerini büyük ölçüde önemsiyor ve fikirlerini sahaya her çıktığımızda alıyorum. Her gün sahaya çıkmadan önce işlerle ilgili toplantı yapıyorum ve iş planı hazırlıyorum. Sahaya çıktığımızda da benim kontrolümdeki ekiple birlikte fikir alışverişi yaptıktan sonra çalışmaya başlatıyorum.”

Çalışanlar yaratıcı fikirler ortaya koyuyor mu?

“Genellikle uzun zamandır benimle birlikte çalışan personel işin ilerleyiş tarzını ve benim iş yapma stratejimi bildiği için buna yönelik fikirler sunduğunda yaratıcı fikirler ortaya çıkmış oluyor. Fakat yeni işe başlayan personel maalesef yaratıcı fikirler ortaya koyamıyor.”

Rakiplerinizle rekabet üstünlüğünüz varmı?

“Tabii ki bu sektörde olanlar vardır. Fakat benim kadar tecrübeye ve bilgi birikimine sahip işletmeler olmadığını farkındayım. BU yüzden kendime rakip olarak göreceğim bir işletme yok. En büyük örneği ise diğer işletmeler ihaleden ihaleye koşarken ben tercih eden değil, tercih edilen konumundayım. Bu yüzden de kendime rakip olarak görebileceğim bir işletme bulunmamaktadır.”

5.SONUÇ

Bu çalışma, peyzaj mimarlığı alanında stratejik yönetimin önemini vurgulamış ve ileriye dönük planlama süreçlerindeki rolünü ele almıştır. Stratejik yönetim, peyzaj mimarlarının doğal ve kültürel kaynakları dikkate alarak sürdürülebilir yaşam alanları tasarlamasında kilit bir faktördür. Araştırma, durum çalışması yöntemi kullanılarak yürütülmüş ve Bahçe Dünyası Seracılık Tic. Ltd. sahibi Tanser Nizam ile yapılan görüşmelerle desteklenmiştir. Nizam'ın işletme yönetimi ve stratejik planlama süreçleri üzerindeki deneyimleri, stratejik yönetimin peyzaj mimarlığı alanındaki etkisini göstermiştir.

Çalışmanın bulgularına göre, peyzaj mimarları çevresel ve sosyal faktörleri göz önünde bulundurarak kentsel ve kırsal alanların planlanması süreçlerinde stratejik kararlar almaktadır. Ayrıca, topraksız tarım gibi modern tarım yöntemleri de sürdürülebilirlik ve stratejik yönetimle ilişkilendirilmiştir. Tanser Nizam'ın işletmesindeki stratejik yönetim yaklaşımları, işletmenin başarılı bir şekilde pandemi dönemini atlmasına ve uzun vadeli hedeflerine odaklanmasına yardımcı olmuştur.

Sonuç olarak, peyzaj mimarlığında stratejik yönetim, doğal kaynakların korunması, çevrenin sürdürülebilirliği ve insan refahı için önemli bir araçtır. Gelecekteki araştırmalarda, farklı işletmelerdeki stratejik yönetim uygulamalarının karşılaştırmalı analizleri yapılabilir ve peyzaj mimarlığı alanında stratejik yönetimin daha geniş bir etkisi üzerine çalışmalar yürütülebilir.

6.TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Bu çalışma, peyzaj mimarlığı alanında stratejik yönetimin önemini vurgulamış ve bu alandaki gelecekteki planlama süreçlerine yönelik bir çerçeve sunmuştur. Ancak, daha geniş bir perspektiften bakıldığında, bazı tartışma ve öneriler sunulabilir:

Çevresel Değişkenlerin Daha Fazla Dikkate Alınması,

Gelecekteki araştırmalarda, iklim değişikliği, doğal afetler ve biyoçeşitlilik gibi çevresel değişkenlerin peyzaj mimarlığı stratejilerinde daha fazla dikkate alınması gerekliliği üzerine çalışmalar yapılabilir. Bu değişkenlerin stratejik yönetim süreçlerinde nasıl ele alınabileceği ve sürdürülebilirlik açısından nasıl bir rol oynayabileceği araştırılabilir.

Teknolojinin Entegrasyonu,

İleriye dönük olarak, peyzaj mimarları için teknolojinin kullanımı ve dijital çözümlerin entegrasyonu önemli hale gelecektir. Özellikle yapay zeka, veri analitiği ve uzaktan algılama gibi teknolojilerin peyzaj planlama ve stratejik yönetim süreçlerinde nasıl kullanılabileceği üzerine çalışmalar yapılabilir.

Eğitim ve Bilinçlendirme,

Peyzaj mimarları ve ilgili profesyoneller için sürdürülebilirlik konusunda eğitim ve bilinçlendirme programları düzenlenmesi önemlidir. Bu programlar, stratejik yönetim ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha geniş bir kitleye yayılmasına ve uygulanmasına yardımcı olabilir.

Kamusal Katılımın Artırılması,

Gelecekteki peyzaj projelerinde, kamusal katılımın artırılması ve yerel toplumun görüşlerinin dikkate alınması gerekliliği vurgulanabilir. Stratejik yönetim süreçlerinde, paydaşların aktif katılımı ve geri bildirimleri önemli bir rol oynayabilir.

7.APENDKS

1. İş fikri nasıl ortaya çıktı?
2. İşletme kaç yıldır hizmet vermektedir?
3. İş kurma sürecinde karşılaşılan sorunlar nelerdi?
4. İş kurma sürecinde karşılaşılan sorunlar nelerdi?
5. Covid 19 döneminde ne derece etkilendiniz? Tekrardan bir pandemi olsa nasıl bir önlem alırsınız?
6. Çalışan sayınız nedir? Rütbelendirme sisteminizi söyler misiniz?
7. Kısa dönemli iş planınız var mı? Varsa nedir? Planlarınızın gerçekleştirilmesi için attığınız adımlarda çalışanlarınız yeterli katılımı gösteriyor mu?
8. Çalışanların katılımcı olmaları için neler yapıyorsunuz? Teşvik ediyor musunuz?
9. İşletmenizin uzun dönemli planları var mı? Uzun dönemli iş planları konusunda çalışanlara yeterli bilgiyi veriyor musunuz?
10. Çalışanların görüşlerini alıyor musunuz? Fikirlerine ne derece önem veriyorsunuz?
11. Çalışanlar yaratıcı fikirler ortaya koyuyor mu?
12. Rakiplerinizle rekabet üstünlüğünüz var mı?

KAYNAKÇA

Aslı, A. T. I. L., Gülgün, B., & Yörük, İ. (2005). Sürdürülebilir kentler ve peyzaj mimarlığı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42(2), 215-226.

Birinci, M. (2021). Stratejik Yönetim Ve Sosyal Hizmet Örgütleri Açısından Önemi. Toplum Ve Sosyal Hizmet, 32(1), 251-273. <https://doi.org/10.33417/Tsh.752732>

Burrage, S.W. 1999. The nutrient film technique (NFT) for crop production in the Mediterranean Region. Acta Hort. 491:301-306.

Demir, S. & Demirel, Ö. (2018). Peyzaj planlamada peyzaj ekolojisi yaklaşımı. Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-8.

Demirbaş, G. U., & Demirbaş, Ö. O. (2019). Biyofilik tasarım kapsamında Peyzaj Mimarlığı ve İç Mimarlık arakesiti: Eğitim programlarının karşılıklı değerlendirilmesi. Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi, 2(2), 50-60.

DİNÇER Ö.,(2007); Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Alfa Yayınları, 8.Baskı, İstanbul.

Dyllick,Thomas and Hockerts,Kai "Beyond the Case for Corporate Sustainability" Business Strategy and the Environment, (2002) ,11:130-141.

- Emirhan Özgür Aykut.(2023).Okul Yöneticilerinin Stratejik Yönetim Algılarının Belirlenmesi (Hatay/İskenderun Örneği).Social Sciences Studies Journal (Sssjournal)
- Engin, E., & Akgöz, B. (2013). Sürdürülebilir Kalkınma Ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Değerlendirilmesi. Selçuk İletişim, 8(1), 85-94.
Https://Doi.Org/10.18094/Si.78508
- Ethem Kiliç.(2024).Yönetim Bilişim Sistemlerinin Stratejik Kullanımı: Yapay Zeka, Dijitalleşme Ve İnovasyon Süreçlerinde Yönetim Bilgi Sistemleri.The Journal Of Social Sciences
- HAZAR, D., & BAKTIR, İ. (2014). Topraksız Tarım Kesme Gül Yetiştiriciliği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(2), 21-27.
- İzci, F., & Yıldız, M. Ş. (2020). Yöneticilerin stratejik yönetim algısının Van ve Gaziantep büyükşehir belediyeleri özelinde analizi. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, 7(60), 2756–2775.
- Kang, Y. (2005). Strategic Management in the Public Sector: Major Publications. Public Performance & Management Review,29(1), 85-92. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/20447577
- Kuşat, N., & , . . (2012). Sürdürülebilir İşletmeler İçin Kurumsal Sürdürülebilirlik Ve İçsel Unsurları. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 227-242.
- Memduhoğlu, H., & Uçar, İ. (2012). Yönetici ve öğretmenlerin stratejik planlama algısı ve okullarda mevcut stratejik planlama uygulamalarının değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(23), 234–256.
- MERİÇ, M. K., & ÖZTEKİN, G. B. (2008). Topraksız tarımda kapılar sistemler. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 45(2), 145-152.
- Mert Özgüner-- Zeynep Özgüner.(2015).Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama Ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi, Stratejik Toplam Kalite Yönetimi.The Journal Of Academic Social Science
- Mirze, K. (2014). İşletmelerde Stratejik Planlama: El Kitabı. (1.Baskı). Ankara:Nobel Yayınları. Özer, M. A. (2015). İşletmelerde Stratejinin Önemi Üzerine Değerlendirmeler. International Journal Of Economic & Administrative Studies, 7(14), 69-84.
- Murphy, M. D. (2005). Landscape architecture theory: An evolving body of thought. Illinois: Waveland Press.
- Pina, V., Torres, L., Yetano, A. (2011). The Implementation Of Strategic Management In Local Governments. An International Delphi Study. Public Administration Quarterly, 35(4), 551-590.
- POİSTER, T. H.and STREİB, G. D. (1999), “Strategic Management in the Public Sector; Concepts, Models and Processes”, Public Productivity and Management Review, 22 (3), pp.308- 325.
- Resh, H.M., 1991. Hydroponic Food Production. Woodbridge Press Publishing Company. Santa-Barbara, California, pages 462.
- Schwarz, M., 1995. Soilless Culture Management, Advanced Series in Agricultural Sciences 24, Jerusalem, Israel.
- Sevgican, A., 1999. Örtüaltı Sebzeçiliği (Topraksız Tarım). Ege Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 526, Bornova, İzmir.Signitzer B ve Prexl A (2008) Corporate Sustainability Communications: Aspects of Theory and Professionalization, Journal of Public Relations Research, 20, 1-19
- Turner, M.G., Gardner, R.H. & O’neill, R.V. (2001). Landcape ecology in theory and practice pattern and process. New York: Springer.
- Winsor, G.W. and M. Schwarz. 1990. Soilless Culture for Horticultural Crop Production. FAO Plant Production and Protection Paper, No: 101, Rome, pages 188.